

Nouvelle approche thérapeutique : Pembrolizumab et chimiothérapie à base de platine dans le cancer du sein triple négatif (CSTN) avancé – un cas clinique prometteur

Dr Ghennam. A, Dr Fadhel.N, Pr H.A.DIB
Service oncologie médicale CLCC Sétif

Introduction:

Le cancer du sein triple négatif (CSTN) constitue une entité histologique particulièrement agressive, caractérisée par l'absence d'expression des récepteurs hormonaux et de HER2, ce qui limite l'efficacité des thérapies ciblées conventionnelles et restreint les options thérapeutiques à la chimiothérapie cytotoxique.

L'essor récent de l'immunothérapie, notamment l'inhibition des points de contrôle immunitaire, a profondément modifié l'approche thérapeutique de cette pathologie.

Examen clinique après C4 (Protocol AC)

Examen clinique après C5 (Protocol pembrolizumab /paclitaxel/carboplatine)

	Notre patiente
age	58 ans
Antécédents	RAS
TNM	cT4dN3M0
Stade	III
Anapath	Carcinome infiltrant non spécifique
SBR	III
IHC	T. négatif
Ki67	80%

III.4.A. Tumeurs triple négatives (TN)

Tableau 11 : Prise en charge médicamenteuse des cancers du sein triple négatif au stade III.

Attitudes	Recommandations
Standards	Chimiothérapie néo -adjuvante plus Pembrolizumab
	Si pCR (RCB 0) : pas de traitement adjuvant
	Si maladie résiduelle : 8 cycles de Capecitabine en adjuvant (2000 à 2500 mg/m ²) peut être associée à la radiothérapie à la dose de 825 mg/m ² 2 fois /j - 5jours /7

Discussion:

Notre cas de CSTN localement avancé (cT4dN3M0) ayant montré une réponse favorable à une chimiothérapie suivie de Pembrolizumab confirme les résultats de l'essai KEYNOTE-522, qui a établi un bénéfice significatif de l'ajout de Pembrolizumab en néoadjuvant (avec une augmentation de la pCR (64.8% vs 51.2%) et une réduction du risque de récurrence (HR 0.63 à 3 ans), indépendamment de PD-L1).

Notre observation d'une réponse complète chez une patiente atteinte d'une forme localement avancée (cT4dN3M0, stade III) soutient l'intérêt de cette approche thérapeutique au-delà des critères initiaux de l'essai..

Conclusion:

Le cancer du sein triple négatif (CSTN) représente une forme particulièrement agressive avec un risque accru de récurrence, surtout dans les stades avancés (T4, N3). Ces formes localement avancées posent un défi thérapeutique majeur en raison de l'absence de cibles hormonales ou HER2 exploitables. Cependant, les progrès récents, notamment l'introduction de l'immunothérapie associée à la chimiothérapie, offrent de nouvelles perspectives, améliorant significativement la réponse tumorale et la survie des patientes.

Mots-clés : Cancer du sein triple négatif • Immunothérapie • Pembrolizumab • Chimiothérapie néoadjuvante • Platine • Réponse thérapeutique

References:

- Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up
- Schmid P, Cortes J, Dent R, et al. Event-free survival with pembrolizumab in early triple-negative breast cancer. N Engl J Med. 2022;386(6):556-567.